

G. VINYAVSKIYNING "OPERA FAUST MAVZULARIDAGI AJOYIB FANTAZIYA" ASARINI IJRO TALQINLASH JARAYONIDA BADIY IMZO RIVOJLANISHI

Muslimaxon Akromxon qizi Maxkamova, O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi, Torli cholg'ular kafedrasini o'qituvchisi

Аннотация

KIRISH: zamonaviy musiqa ta'limi nafaqat ijrochilik texnikasini rivojlantirishga, balki ijrochining badiiy tafakkurini shakllantirishga ham yo'naltirilgan. bu ayniqsa romantizm davri repertuari ustida ishlashda muhim ahamiyat kasb etadi. genrix venyavskiyning "faust" operasi mavzulariga yozilgan *brilliant fantaziya* asari virtuozlik va chuqur obrazli dramaturgiyani mujassamlashtirgan yorqin namunadir.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — romantizm davri musiqiy asarlarini o'rganishda ijrochilik texnikasi bilan birga badiiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va metodik asoslarini tahlil qilishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda musiqa nazariyasi, pedagogik kuzatuv, ijro tahlili va qiyosiy metodlardan foydalanildi. venyavskiy asarining dramaturgik tuzilishi va virtuozlik talablari o'quv mashg'ulotlari jarayonida o'rganildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, romantizm davri repertuarini o'rganish ijrochilarda texnik mahoratni rivojlantirish bilan birga badiiy tafakkurni kengaytiradi. venyavskiyning *brilliant fantaziya* asari ijrochilikda obrazli tafakkur va musiqiy dramaturgiyani uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA: zamonaviy musiqa ta'limida romantizm davri asarlarini o'rganish ijrochilik texnikasi va badiiy tafakkurni birgalikda shakllantirishda muhim omil bo'lib, venyavskiy asari bu jarayonning yorqin namunasi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Genrix Venyavskiy, fantaziya, badiiy obraz, ijrochilik interpretatsiyasi, skripka, romantizm.

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ «БЛЕСТЯЩЕЙ ФАНТАЗИИ НА ТЕМЫ ИЗ ОПЕРЫ "ФАУСТ"» Г. ВЕНЯВСКОГО

Махкамова Муслимахон Акромхон кизи, Преподаватель кафедры «Струнные инструменты» Государственная консерватория Узбекистана

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современное музыкальное образование направлено не только на развитие исполнительской техники, но и на формирование художественного мышления исполнителя. это особенно важно при работе с репертуаром эпохи романтизма. произведение генриха венявского «*блестящая фантазия на темы из оперы "фауст"*» является ярким примером синтеза виртуозности и глубокой образной драматургии.

ЦЕЛЬ: цель исследования — проанализировать педагогические и методические основы формирования художественного мышления при изучении музыкальных произведений романтизма.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы музыкальной теории, педагогического наблюдения, анализа исполнения и сравнительного подхода. драматургическая структура и виртуозные требования произведения венявского изучались в процессе учебных занятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что изучение репертуара романтизма развивает у исполнителей не только техническое мастерство, но и художественное мышление. произведение венявского способствует формированию образного мышления и музыкального драматизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: изучение произведений романтизма в современном музыкальном образовании играет важную роль в одновременном развитии исполнительской техники и художественного мышления, а фантазия венявского является ярким примером этого процесса.

Ключевые слова: Генрик Венявский, фантазия, художественный образ, исполнительская интерпретация, скрипка, романтизм.

ARTISTIC IMAGE DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF PERFORMANCE INTERPRETATION OF "BRILLIANT FANTASY ON THEMES FROM THE OPERA FAUST" BY G. WIENIAWSKI

Muslimakhon Akromkhon kizi Makhkamova, Lecturer, String Instruments Department, State Conservatory of Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: modern music education is aimed not only at developing performance technique but also at shaping the performer's artistic thinking. this is particularly significant when working with the repertoire of the romantic era. henryk wieniawski's "*brilliant fantasy on themes from faust*" exemplifies the synthesis of virtuosity and profound dramaturgical imagery.

PURPOSE: the aim of the study is to analyze the pedagogical and methodological foundations of shaping artistic thinking while studying romantic-era musical works.

MATERIALS AND METHODS: the study employed methods of music theory, pedagogical observation, performance analysis, and comparative approaches. the dramaturgical structure and virtuosic demands of wieniawski's work were examined during training sessions.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that studying romantic repertoire develops not only technical mastery but also artistic thinking in performers. wieniawski's *brilliant fantasy* fosters imaginative thinking and musical dramaturgy.

CONCLUSION: in modern music education, studying romantic-era works plays a crucial role in simultaneously developing performance technique and artistic thinking, with wieniawski's fantasy serving as a vivid example of this process.

Keywords: Henryk Wieniawski, fantasy, artistic image, performance interpretation, violin, Romanticism.

Современное профессиональное музыкальное образование ориентировано не только на развитие исполнительской техники, но и на формирование художественного мышления музыканта. В условиях современной педагогической практики исполнитель рассматривается как активный интерпретатор музыкального текста, способный раскрывать его внутреннюю драматургию, эмоционально-смысловую глубину и стилевые особенности. Особое значение данная проблема приобретает при работе над произведениями романтического репертуара, где техника и художественное содержание находятся в неразрывном единстве. Одним из наиболее ярких образцов романтической виртуозной музыки является «Блестящая фантазия на темы из оперы «Фауст»» Генрика Венявского. Произведение сочетает масштабную концертную форму, виртуозность и сложную образную драматургию, что требует от исполнителя высокого уровня художественного мышления. Актуальность исследования обусловлена необходимостью систематизации педагогических подходов к формированию художественного образа при интерпретации данного произведения. Несмотря на широкое распространение фантазии Венявского в концертной и учебной практике, вопросы её интонационно-образного анализа и методики исполнительской работы требуют дополнительного научного осмысления. Цель исследования — выявить особенности формирования художественного образа в процессе исполнительской интерпретации произведения и определить эффективные педагогические принципы работы над ним.

1. Жанровые особенности романтической фантазии

Фантазия как жанр инструментальной музыки имеет многовековую историю. Уже в XVI–XVII веках она была связана с импровизационными формами, отличавшимися свободой тематического развития и отсутствием строгой композиционной схемы. В эпоху барокко фантазия сближается с полифоническими жанрами, а в период классицизма становится пространством индивидуального художественного высказывания. Наиболее значительные изменения жанр претерпевает в XIX веке. Эпоха романтизма выдвигает на первый план индивидуальность исполнителя и эмоциональную выразительность искусства. Виртуозная фантазия становится одним из ведущих концертных жанров. Особое распространение получают фантазии на оперные темы, поскольку опера являлась наиболее популярным видом музыкального искусства. Романтическая фантазия характеризуется свободной композиционной организацией, контрастностью образов, мозаичностью структуры и ярко выраженной драматургической направленностью. При этом виртуозность не является самоцелью — она становится художественным средством раскрытия образного содержания. В творчестве Генрика Венявского жанр фантазии приобретает особую

художественную глубину. Композитор не только перерабатывает оперный материал, но и создаёт на его основе самостоятельную инструментальную драму.

2. Образная система «Блестящей фантазии»

Образная система фантазии строится на взаимодействии трёх центральных образов — Фауста, Маргариты и Мефистофеля. В инструментальном произведении они существуют как интонационно-психологические комплексы, раскрывающиеся через фактуру, ритм, динамику и тембр. Образ Фауста связан с внутренним конфликтом и духовным поиском. Его тематизм отличается широкими интонационными размахами, напряжённой динамикой и драматической экспрессией. В процессе развития тема подвергается трансформации, приобретая всё более напряжённый характер. Маргарита воплощает лирическое начало произведения. Её темы отличаются певучестью, кантиленностью и мягкостью звучания. Скрипичная партия требует особой культуры звука, гибкой вибрации и плавного звуковедения. Образ Мефистофеля раскрывается через виртуозную технику, ритмическую остроту и динамические контрасты. Виртуозность становится средством психологической характеристики образа. Драматургия произведения строится на контрастном сопоставлении этих образов. Тематический материал постоянно развивается, возвращается в новом гармоническом освещении и образует внутренне целостную систему.

3. Композиционная организация и тональная драматургия

Композиция фантазии сочетает свободу фантазийной формы и внутреннюю закономерность развития. В произведении можно условно выделить экспозиционный раздел, лирический эпизод, виртуозные разделы, кульминационную зону и финальное обобщение. Одной из особенностей композиции является принцип мозаичности. Темы появляются и трансформируются, чередуются с каденционными эпизодами и возвращаются в изменённом виде. Несмотря на внешнюю фрагментарность, произведение обладает внутренней целостностью. Важную роль играет тональная логика. Венявский использует систему контрастных тональностей, отражающих внутреннюю драматургию произведения. Лирические разделы получают более светлое тональное освещение, тогда как драматические эпизоды связаны с напряжёнными гармоническими структурами. Каденционные эпизоды выполняют не только виртуозную, но и формообразующую функцию. Они усиливают эмоциональное напряжение и связывают различные тематические разделы.

4. Формирование художественного образа в педагогической практике

Формирование художественного образа невозможно без глубокого интонационно-образного анализа произведения. Работа над фантазией Венявского начинается с выявления характера интонации, определения драматургических функций тем и понимания их эмоционального содержания. Важнейшую роль играет работа над звукоизвлечением. В кантиленных эпизодах необходимо добиваться насыщенного тембра и плавности фразировки. Виртуозные разделы требуют чёткости артикуляции, устойчивой интонации и свободы технического аппарата.

Особое значение имеет работа над штриховой палитрой. Различные виды *détaché*, *legato*, *spiccato* и *sautillé* становятся средствами раскрытия художественного характера образов. Педагогическая практика показывает, что техника должна рассматриваться исключительно в контексте художественной задачи. Только при органичном соединении технической свободы и художественного мышления возможно создание убедительной интерпретации. Практический опыт исполнительской работы над произведением в рамках повышения квалификации в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова подтвердил значимость индивидуального педагогического взаимодействия и обращения к исполнительской традиции. Работа с профессором Михаилом Ханоновичем Гантваргом позволила глубже осмыслить особенности исполнительского стиля Венявского, его отношение к виртуозности и звуковой культуре. Особое внимание уделялось связи технических элементов с драматургией произведения, поиску тембровых красок и внутренней энергетике музыкального развития. Данный опыт способствовал формированию более зрелой интерпретационной концепции произведения и расширению педагогического инструментария.

Таким образом, формирование художественного образа в процессе исполнительской интерпретации «Блестящей фантазии на темы из оперы «Фауст»» Генрика Венявского представляет собой сложный многоуровневый процесс, включающий историко-теоретический анализ, понимание композиционной структуры, интонационно-образное осмысление и владение техническими средствами выразительности. Проведённое исследование показало, что художественная интерпретация произведения невозможна без осознания его драматургической логики и внутренней образной системы. Интонационный анализ, работа над звуком, штрихами и динамикой становятся неотъемлемой частью формирования исполнительской концепции. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования предложенных методических подходов в педагогической деятельности при обучении студентов класса скрипки.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Анисимов А. В. Взаимодействие солиста и оркестра в западноевропейском скрипичном концерте XVII–XIX веков : диссертация на соискание учёной степени кандидата искусствоведения. — Магнитогорск, 2011. — 248 с.
2. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики. — М. : Музыка, 1965. — 274 с.
3. Григорьев В. Ю. Генрик Венявский. — М. : Музыка, 1966. — 118 с.
4. Григорьев В. Ю. История польского скрипичного искусства XIX века : диссертация на соискание учёной степени доктора искусствоведения. — М., 1981. — 381 с.

5. Зайцева М. Л. Virtuoznost' i rasshirenije granic vospriyatiya muzykal'nogo ispolnitel'skogo iskusstva // Materialy XII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. — Peremyshl', 2016. — S. 55–57.
6. Nazaykinskiy E. V. Stil' i zhanr v muzyke. — M. : VLADOS, 2003. — 248 s.
7. Palazhchenko I. Instrumentalnaya fantaziya XVII–XVIII vekov. — M., 1992. — 24 s.

